

IQTISODIY VA TABIIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'NALISHLARI VA TURIZM SOHASINING RIVOJLANISHI

F. Qodirov¹, Saidova Gavhar²

I.F.F.D.(Phd)¹, Shahrisabz davlat pedagogika instituti Qarshi davlat universiteti Iqtisodiyot
fakulteti Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi 1-kurs magistr talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621655>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada iqtisodiy va tabiiy resurslardan samarali foydalanish yo'nalishlari hamda turizm sektorining rivojlanishiga ta'siri tahlil qilingan. Turizmning iqtisodiy barqarorlik va atrof-muhitga ta'siri, resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, turizm sohasi uchun tabiiy resurslarning samarali boshqaruvi va ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalari ham ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** iqtisodiy resurslar, tabiiy resurslar, samarali foydalanish, turizm, barqaror rivojlanish, ekologiya, iqtisodiy o'sish.*

Kirish. Bugungi kunda iqtisodiy o'sish va rivojlanishning muhim omillaridan biri tabiiy va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish hisoblanadi.

Ayniqsa, turizm sohasi rivojlanayotgan davlatlar uchun iqtisodiy farovonlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadida.

Hozirgi kunda ko'plab davlatlar tabiiy resurslardan foydalanish orqali foyda olmoqdalar. Germaniya, Buyuk Britaniya, Shvetsariya, Turkiya kabi davlatlar tabiiy resurslardan foydalanish orqali ko'plab turistlar tashrif buyurishmoqda

Mamlakatda turizmni milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, hududlarni jadal rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining daromadlari va turmush darajasini oshirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishni ta'minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Ushbu maqolada tabiiy va iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish usullari, ularning turizmga ta'siri, ekologik barqarorlik hamda iqtisodiy samaradorlik jihatlari tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Iqtisodiy va tabiiy resurslardan samarali foydalanish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Xususan, J. Shumpeterning "Samarali raqobat" nazariyasini asoslab bergan iqtisodiy rivojlanish nazariyasi, iqtisodiy o'sish va farovonlikning harakatlantiruvchi kuchi — asosiy kapitalga ommaviy investitsiyalar kiritish, tabiiy resurslarni boshqarish kabi fikrlarni izohlagan.

A. Smit zamonaviy iqtisodiy nazariyaning asoschilaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiyotda tabiiy resurslardan samarali foydalanish, mehnat taqsimoti haqida o'z fikrlarini bildirgan.

D. Rikardoning resurs taqsimoti haqidagi qarashlari turizm va tabiiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi.

Professor I. S. Tuxliyevning asarlarida "Turizm sohasining resurslari har bir mamlakatning milliy boyligi bo'lib, ular davlat mulki hisoblandi. Turistik resurslarning mohiyati shundan iboratki, ular turistik mahsulot shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladi" kabi fikrlarni o'z asarlarida izohlaydi.

Zamonaviy tadqiqotchilar esa turizmning ekologiyaga ta'siri va barqaror rivojlanish masalalarini chuqur o'rganmoqdalar. Bunga ko'ra tabiat resurslaridan foydalanish, turistik imkoniyatlarni ko'ra olish, tahlil qilish, ko'rib chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi:

Tahliliy usul – iqtisodiy va tabiiy resurslar haqida mavjud ilmiy adabiyotlar hamda statistik ma'lumotlar tahlil qilindi.

Ekspert baholash usuli – turizm sohasi bo'yicha mutaxassislar fikri o'rganildi.

Empirik tadqiqot – rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda tabiiy resurslardan foydalanish tajribasi tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish turizm sohasining barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xususan iqtisodiy samaradorlik – turizm sohasi orqali tabiiy resurslar optimallashtirilsa, yalpi ichki mahsulot hajmi ortadi.

Bunda hududlar taqsimotidan foydalanish o'rinli hisoblanadi. Har bir hududning turistik salohiyati, imkoniyatlari, kamchiliklarini o'rganish, tahlil qilish asosida SWOT tahlil yaratish lozim. Bunda tabiiy resursi bor hududlarga investitsiya ya'ni sarmoya kiritish turistlarning talab va taklif darajasini o'rganish, kutilayotgan daromadni tahlil qilish zarur.

Hozirgi kunda ko'lab dunyodagi turistlar aynan turizmning qanday turiga qiziqish bildirayotganidan foydalangan holda ular uchun resurslardan oqilona foydalanilmoqda.

Jahon turistik xizmat bozorida ekoturistik salohiyati, tabiiy potentsiali va resurslarini namoyish qilish, turizmni rivojlantirishda ekoturizmning ahamiyati va ulushini oshirish kabi masalar ko'rib chiqish kerak.

Ekologik barqarorlik – ekologik turizm (eko-turizm) va yashil texnologiyalar orqali atrof-muhitni muhofaza qilish mumkin. Ekoturizm-bu tabiiy hududlarda sayohat qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish va mahalliy aholining farovonligini saqlashni o'z ichiga olgan turizm turi.

Barqaror turizm sifatida ham tanilgan, sayohatchilar atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradigan va mahalliy hamjamiyatlarni o'rganishga intilishlari sababli sayohatlarning bu turi ortib bormoqda.

“Ekoturizm” va “Barqaror turizm” iboralari birinchi marta 1980-yillarda kitoblarda qo'llanilgan. Bugungi kunda turizmning ekoturizm yo'nalishi rivojlanib borayotgan sohalardan biri.

Sayohatchilar sayohatda qatnashishi mumkin bo'lgan ba'zi ekoturizm tadbirlari bor.

- Kichik guruhli ekologik sayohatlarar
- Tabiat bo'ylab sayr qilish
- Ekologik toza kruiz
- Daraxt ekish sayohatlari
- Ekologik uylarda qolish
- Yovvoyi tabiatni kuzatish, safari
- Tabiat qo'ynida ko'ngilochar tadbirlar o'tkazish

Ko'plab shaharlarning rivojlanib borayotganligi va tabiat va insonning chambarchas bog'liqligi odamlarning kunlik ishi va hayot tarzidan zerikishi ularning tabiat qo'ynida sayohat qilish istagini orttiradi. Ekoturizmning Yevropa, Osiyo kabi mamlakatlarning bu yo'nalishdan samarali foydalanish va daromad olayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Dunyo bo'ylab ekoturizm hajmi 2023-yildagi 219,53 milliard dollardan 2024-yilda 13,5% oshib, 249,16 milliard dollarga, 2028- yilda esa 428,97 milliard dollarga yetishi

kutilmoqda. Ekoturizm boshqa variantlarga qaraganda arzonroq bo‘lishi mumkin bo‘lgan ko‘plab sabablar mavjud.

1-rasmda ekoturizmning salmog‘i tasvirlangan.

Mahalliy aholining daromadi oshishi – turizmning rivojlanishi hududiy iqtisodiyotni mustahkamlashga yordam beradi.

Har bir mahalliy aholining daromadi oshishi va yetarli vaqti bo‘lishi ularning sayohat qilishga imkoniyat yaratadi.

Daromatd oshgani sari talab oshadi. Bunda talab va taklif ehtiyojlarning ortishini A. Smitning asarlarida ko‘rishimiz mumkin.

“Turizm sohasini raqamlashtirish va turistik xizmatlarni yagona platformaga birlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” qarori qabul qilindi.

Milliy turizm yagona platformasi ishga tushirilmoqda. 2025 yil 1 sentyabrdan boshlab sinov tariqasida ishga tushirilayotgan platforma quyidagilarni amalga oshirish imkonini berish ko‘zda tutilmoqda.

- sayyohlarga joylashtirish vositalarini onlayn band qilish va sayyohlar tomonidan baholash;
- respublikadagi turoperatorlar va turagentlar xizmatlari, shu jumladan, sayyoxlarga gid, gid-tarjimon, yo‘riqchi-yo‘l boshlovchi, ekskursiya yetakchilari xizmatlaridan foydalanish;
- yo‘nalishsiz taksi va avtotransport vositalari ijarasi xizmatlaridan foydalanish;
- avtobus, avia va temir yo‘l chiptalari, madaniy meros ob‘yektlari, muzeylar va boshqa diqqatga sazovor joylarga kirish chiptalarini xarid qilish;
- xalqaro va milliy to‘lov tizimlari orqali turistik xizmatlar uchun to‘lovlarni amalga oshirish;
- turizm sohasiga oid statistik hisobotlarni yuritish va real vaqt rejimida tahlil qilish kabi rejalar ishlab chiqildi.

Aholining turmush tarzini yaxshilash orqali yalpi ichki mahsulotning turizmdagi salmog‘ni oshirish mumkin. Bunda hududning ekoturizmdagi imkoniyatlarini yaratish, biznes va tadbirkorlik, ish o‘rinlarini tashkil qilish, aholiga sifatli xizmat ko‘rsatish kabilar hisobga olinadi.

Xulosa va takliflar. Iqtisodiy va tabiiy resurslardan samarali foydalanish turizm sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat tomonidan ishlab chiqilgan strategiyalar ekologik barqarorlikni saqlagan holda turizmning iqtisodiy manfaatlarini oshirishga yo'naltirilishi lozim. Tabiiy resurslardan foydalanish orqali atrof muhitni muhofaza qilish, turizm salmog'ini oshirish mumkin. Mahalliy aholi va turistlar uchun sharoitlar yaratib berish zarur.

Turizm infratuzilmasini yaxshilash. Ekologik turizmni rivojlantirishdagi dastlabki dolzarb va juda muhim muammolarning biri ekoturizmning mohiyati, va uning asosi bo'lgan tamoyillarini jahon ekoturizmi talablari asosida o'rganishimiz hisoblanadi.

Ekoturizmning tashkiliy-huquqiy masalalari, ekoturistik fan, ta'lim, tarbiya va targ'ibot, ekoturizmning ijtimoiy-iqtisodiy masalalari, O'zbekistonda ekoturizmning rivojlanishi va uning yaqin kelajakdagi istiqbollari professanal xizmat kursatish turlarini taklif etish «O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish Konsepsiyasi»da keltirilgan.

O'zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish Davlat qo'mitasi tomonidan yaratilgan bu mukammal hujjat hozirgacha talab darajasida ommaviylashmayapti, o'rganilmayapti.

Barqaror turizm modeli orqali iqtisodiy o'sish va tabiiy muhit muvozanatini ta'minlash mumkin. Hozirda ko'plab dunyo bo'ylab turistlar turizmning barqaror turizmni ham afzal ko'rmoqdalar. Safari turizmlari tabiat qo'ynida sayr qilish bundan tashqari ekstremal turizm ham ekoturizm bilan bog'liq yo'nalishdir.

Tabiiy resurslardan foydalanish orqali iqtisodiyotda turizm salmog'ini oshirish ko'zda tutilmoqda. Bugungi kunda ko'plab davlatlar iqtisodiyotini oshirish va aholini ish bilan taminlashda turizmni rivojlantirish orqali bosqichma-bosqich erishmoqdalar.

Turizm iqtisodiyotda oson va samarali foyda olish imkonini beruvchi soha hisoblanadi. Chunki turizm xizmat ko'rsatish sohasi hisoblanadi.

Mamlakatimizda ziyorat turizmi keng tarqalgan. Tabiiy resurslardan foydalangan holda turizmning ekstremal turizm, eko turizm kabi yo'nalishlarini rivojlantirish mumkin.

- Bunda turizm infratuzilmasini yaratish,
- aholi daromadini oshirish orqali ularga sayohat qilish imkonini yaratish,
- tuzim markazlarida shahobchalar yaratish, xususiyl tadbirkorlarga uy mehmonxonalar qilish imkoniyat yaratish,
- yo'l infratuzilmalarini yaxshilash,
- tabiatga zarar yetkazmagan holda ya'ni tabiat bilan uyg'unlashuvi orqali turistik markazlar yaratish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London, 1776.
2. Schumpeter J. The Theory of Economic Development. Harvard University Press, 1934.
3. Pearce D. Tourism, Environment and Sustainable Development. 1992.
4. WTO (World Tourism Organization) ma'lumotlari.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizmni rivojlantirish bo'yicha qarorlari va strategik hujjatlari.
6. I.S.Tuxliyev "Turizm nazariya va amaliyot"
7. Porter, M. E. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review,
8. Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili Davlat Dasturi. lex.uz
9. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil sentabrda Turizmdagi qonuni.